

Conservatori Superior
de Música de les Illes Balears

***Requiem for Strings* de Toru
Takemitsu: una aproximación
analítica**

Josué Kairuz Merino

Tutorizado por Carme Fernández Vidal

Resumen

En el presente trabajo se ofrece un análisis de *Requiem for Strings* de Toru Takemitsu, comenzando con una exploración de su vida y trayectoria, y situando la obra dentro del contexto más amplio de la misa de requiem durante el siglo XX. A continuación, se realiza un análisis de sus características generales, abordando su estructura formal, la organización de las alturas y los recursos tímbricos empleados por el compositor en la orquesta de cuerdas. El estudio se centra en el lenguaje compositivo de Takemitsu específicamente en esta obra, destacando los elementos técnicos y estilísticos que la definen.

ÍNDICE

1. Introducción	4
1.1. Objetivos del trabajo	6
1.2. Metodología	6
1.3. Estado de la cuestión	7
2. Vida y trayectoria de Toru Takemitsu	9
3. El requiem en el siglo XX	18
4. Análisis del <i>Requiem for Strings</i>	24
4.1. Contexto y características generales	24
4.2. Estructura formal	26
4.3. Estructura del elemento melódico A	31
4.4. Algunos aspectos de la organización vertical de las alturas	33
4.5. Técnicas instrumentales: recursos tímbricos	37
5. Conclusiones	40
Bibliografía	

1. Introducción

El presente trabajo se centra en el análisis musical del *Requiem for Strings* (1957) del compositor japonés Toru Takemitsu, obra que desempeñó un papel clave en su trayectoria. La pieza se convirtió en una de las más reconocidas de su catálogo, especialmente después de que Igor Stravinsky, al escucharla durante una visita a Japón, elogiara públicamente su calidad. Dicho reconocimiento marcó un punto de inflexión para Takemitsu y le hizo ganar relevancia en el panorama de la música contemporánea occidental.

La elección de Takemitsu como objeto de estudio responde a varios factores. En primer lugar, se trata de una figura relevante dentro de la música del siglo XX, conocida por su capacidad para integrar influencias musicales de diversa procedencia en un lenguaje compositivo personal. En la obra de Takemitsu se percibe la huella tanto de la música culta occidental como de la japonesa, sin limitarse a imitar ni fusionar directamente ambas tradiciones. Además, su trabajo ayudó a redefinir el papel de los compositores no occidentales en el ámbito internacional, dando visibilidad a una música que, aunque estaba influenciada por la corriente europea, no provenía de Europa.

El *Requiem for Strings* representa un caso interesante dentro del catálogo de Takemitsu, ya que no solo es una de sus obras más conocidas, sino que también es significativa en términos técnicos y expresivos. En un contexto donde la música experimental o contemporánea a menudo priorizaba la innovación estructural o conceptual sobre el contenido emocional, esta obra se destaca por su capacidad para equilibrar ambos aspectos. La pieza presenta un lenguaje musical que

muestra un manejo detallado de la armonía y un interés particular por la riqueza tímbrica y textural.

El análisis de esta obra se desarrollará desde un enfoque técnico, que abordará tres ejes principales: la estructura formal de la pieza, el uso de los recursos tímbricos aplicados a la orquesta de cuerdas, y las características del lenguaje armónico empleado por Takemitsu.

1.1. Objetivos del trabajo

1. Realizar un análisis musical detallado del *Requiem for Strings* de Toru Takemitsu, centrándose en los siguientes aspectos:

- Definir la estructura formal de la obra, identificando las secciones y su relación dentro de la pieza.
- Examinar las características del lenguaje armónico, identificando posibles patrones o principios organizativos.
- Examinar las técnicas y recursos utilizados en la orquestación de esta pieza.

2. Contextualizar el *Requiem for Strings* dentro de la evolución de este género durante el siglo XX, destacando las transformaciones formales y estilísticas que ha ido experimentando.

3. Explorar brevemente la biografía y trayectoria musical de Toru Takemitsu, poniendo énfasis en los aspectos de su vida y carrera que influyeron directamente en su música.

1.2. Metodología

Este trabajo sigue una metodología de carácter cualitativo, enfocada como hemos mencionado antes, en el análisis del *Requiem for Strings*. El objetivo principal es examinar las características musicales de la obra a través de la partitura, centrándonos en los diversos aspectos que la conforman.

Para contextualizar la obra, el análisis se complementará con una breve revisión del género del requiem durante el siglo XX, explorando su evolución histórica y características principales. Esto permite situar la composición dentro de una tradición musical, destacando su particular contribución desde una perspectiva más amplia.

En cuanto a las fuentes bibliográficas, se ha recurrido a trabajos clave como *The Music of Toru Takemitsu* y *The Music of Toru Takemitsu: influences, confluences and status*, ambos de Peter Burt, que proporcionan un análisis exhaustivo de la música del autor, y *Confronting Silence*, una recopilación de los propios escritos de Takemitsu que ofrece una visión directa de su filosofía y proceso creativo. También se incluye *The Concept of Ma and the Music of Takemitsu* de Jonathan Lee Chenette, que examina en profundidad un concepto fundamental en el pensamiento musical del compositor. Estos textos, junto con otros estudios que analizan composiciones específicas, constituyen la base teórica del presente trabajo.

1.3. Estado de la cuestión

La literatura sobre el *Requiem for Strings* es relativamente limitada en comparación a otras composiciones de la producción de Takemitsu. Sin embargo, existen algunos estudios que abordan la pieza desde una perspectiva general.

Uno de los estudios más destacados, que ya hemos mencionado previamente, es *The Music of Toru Takemitsu* de Peter Burt, que incluye un capítulo titulado '*The Requiem and its Reception*', en el que se analizan algunos aspectos de la obra y su recepción en diversos contextos.

La página web de LA Phil dedica una sección a la obra, proporcionando información sobre su contexto histórico y la estructura formal, sin embargo no realiza un análisis exhaustivo de la pieza.

El análisis publicado en Eurocultur, titulado "Toru Takemitsu's Requiem: The Aesthetic of *Mono no Aware*" relaciona la obra con

el concepto japonés de *mono no aware* (la conciencia de la transitoriedad de las cosas), explorando cómo esta idea se refleja en la pieza.

Los estudios mencionados ofrecen un contexto general sobre la obra y servirán como base para el análisis que se desarrollará en este trabajo.

2. Vida y trayectoria de Toru Takemitsu

Toru Takemitsu nació el 8 de octubre de 1930 en Hongō, Tokio. Poco después de su nacimiento su familia se mudó a Manchuria, -una región de China bajo administración japonesa- debido a razones laborales de su padre, Takeo Takemitsu, quien trabajaba como funcionario. Durante ese período, Japón llevaba a cabo una política expansionista que, junto a otros factores, contribuiría al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

En 1937, con siete años, Toru regresó a Tokio para iniciar su educación escolar, viviendo con sus tíos en el barrio de Akebono, en Hongō. Comenzó la primaria en la escuela Fujimae, donde estudió hasta 1943, y luego continuó su educación secundaria en la escuela privada Keika. Esta institución fue también un punto de encuentro para otras figuras relevantes como el novelista Jun Ishikawa y el director de cine Akira Kurosawa, con quien Takemitsu más tarde colaboraría en las películas *Dodes'ka-den* (1970) y *Ran* (1985). Durante esos años, también tuvo contacto con Haruo Inui, un joven prodigio musical que despertó su interés por la música. Sin embargo, debido a la diferencia de edad, la relación entre ambos no fue demasiado cercana, añadiendo que trágicamente, Inui terminó con su vida poco tiempo después de conocerse (Siddons, 2001, 2).

En su hogar, la música estuvo presente gracias a su tía, quien enseñaba el koto, instrumento tradicional japonés (Burts, 1998, 25). No obstante, Takemitsu no sintió afinidad por este instrumento y, en cambio, se inclinó por el jazz y el swing, géneros que solía disfrutar junto a su padre en Manchuria. Este interés por la música occidental marcó sus primeros años como compositor, aunque con el tiempo, volvería a reconectar con su

herencia cultural japonesa, incorporando elementos de la música tradicional en su obra.

Su padre, además de su afición por el jazz, tocaba el shakuhachi y llegó a obtener un premio en un concurso que consistía en imitar el canto de los pájaros (Siddons, 2001, 2). Sin embargo, en 1938, enfermó y falleció en Kagoshima, al sur de Japón, donde recibía tratamiento médico.

En 1944, tras finalizar sus estudios, Takemitsu comenzó a trabajar en una base militar subterránea en Saitama. En esa época, recuerda una experiencia reveladora en la que un cadete recién graduado llevó a algunos de los empleados a un lugar secreto donde les mostró discos de música occidental, utilizando un gramófono que, en lugar de una aguja convencional, usaba un trozo afilado de bambú. La música occidental estaba prohibida en Japón en ese momento, y una de las piezas que más le impactó fue "Parlez-moi d'amour", interpretada por Lucienne Boyer. Este tipo de música, tan diferente de las canciones patrióticas y bélicas que eran comunes durante la guerra, fue una verdadera revelación para Takemitsu.

La cultura occidental, en contraposición con la japonesa tradicional, atrajo a muchos jóvenes japoneses durante y después de la guerra. Muchos de ellos, incluido Takemitsu, desarrollaron un rechazo hacia su propia cultura, mientras que se sentían atraídos por las influencias occidentales. Takemitsu expresó más tarde: "A causa de la Segunda Guerra Mundial, el desdén por lo japonés persistió durante algún tiempo y no se erradicó fácilmente. De hecho, comencé mi carrera como compositor negando los aspectos japoneses de mi identidad". Este rechazo de su herencia cultural fue especialmente evidente en su fascinación por la música occidental, particularmente la

estadounidense y la cinematográfica, lo que explica por qué en sus primeros años de vida profesional se interesó por la música para cine.

Tras los primeros años de la posguerra, acudió frecuentemente a una biblioteca creada por el gobierno de los Estados Unidos en Tokio, donde buscaba información sobre la cultura y la música de Occidente. Además, escuchaba una emisora de radio que le permitió descubrir a compositores como Claude Debussy, Gustav Mahler, Olivier Messiaen y George Gershwin, entre otros. Fue en esta etapa, a los 16 años, cuando Takemitsu decidió comenzar su camino en la composición. (Burt, 1995, 28).

En los años siguientes, su deseo de convertirse en compositor no estuvo respaldado por un maestro que le guiara en el oficio, aunque contó con el apoyo de algunos amigos, como Hiroyoshi Suzuki, un joven que compartía su pasión por la música. Takemitsu y Suzuki se conocieron en un pequeño coro dirigido por Tokuaki Hamada. Juntos solían estudiar en casa de éste, donde repasaban los *Principios de Orquestación* de Rimsky-Korsakov y analizaban partituras de compositores franceses como Gabriel Fauré y César Franck.

En el invierno de 1946, consiguió un trabajo en una mensajería en el campamento estadounidense de Yokohama, donde tenía acceso a una sala vacía con un piano. A cambio de usar el piano, debía tocar jazz por las noches. Durante este período, junto a Suzuki, continuó explorando la composición y crearon sus primeras obras. Estos primeros intentos estaban fuertemente influenciados por la música occidental, aunque también comenzaron a experimentar con la serialización de escalas tradicionales japonesas. Además, se interesaron por compositores japoneses contemporáneos, destacando a Kishio

Hirao (1907-1953), a quien visitaron con la esperanza de que les ofreciera clases. Sin embargo, Hirao rechazó la propuesta (Burt, 1995, 29).

Su suerte cambió en 1948, cuando participó en el Japan-America Contemporary Music Festival. Durante el evento, expresó a un gerente comercial su sueño de convertirse en compositor, quien le presentó a Yasuji Kiyose, un reconocido compositor japonés del momento. Takemitsu, emocionado, entregó algunas de sus composiciones y esperó una respuesta. Cuando finalmente se reunió con Kiyose, éste tocó algunas de sus piezas en el piano, elogió su sensibilidad tímbrica y le sugirió que regresara más tarde con más partituras (Narazaki, 2001, 139). Dos años después, Takemitsu se unió a la *Shin Sakkyoku-ha Kyokai* (Asociación de la nueva escuela de composición japonesa) y presentó su obra *Lento, in due movimenti* para piano en un concierto de la asociación. La obra fue bien recibida en su estreno, aunque una crítica de Ginji Yamane le hizo cuestionar se su capacidad como compositor (Narazaki, 2001, 144-145).

Durante este período, él y su amigo Suzuki comenzaron a conectar con varios artistas como el pintor Hideko Fukushima, el poeta Shizuo Takiguchi, el compositor Joji Yuasa y el escritor Kuniharu Akiyama. En noviembre de 1951, decidieron fundar un colectivo artístico llamado *Jikken Kōbō* (“Taller Experimental”), con el objetivo de impulsar sus proyectos creativos y fomentar el arte interdisciplinario (Siddons, 2001, 6). Uno de sus primeros proyectos fue el ballet *Ikiru Yorokobi* (La alegría de vivir), que se presentó en la víspera de Navidad de ese mismo año, y en el que dirigió el evento y compuso la música en colaboración con Suzuki. En los años posteriores, el grupo comenzó a incorporar elementos audiovisuales en los conciertos organizados por *Jikken Kōbō*.

Su actividad compositiva durante estos años se desarrolló tanto en el ámbito académico como en el experimental. Exploró la música concreta, componiendo en 1955, un drama radiofónico titulado *Honō* (Llama). Al año siguiente, produjo varias obras como *Vocalism A.I.* (basada en el sonido japonés de la palabra amor), *Ki, Ku, Tōri, Clap Vocalism* y *Relief Statique*.

En 1956, recibió la triste noticia del fallecimiento de Fumio Hayasaka, un miembro clave del *Shin Sakkyoku-ha Kyokai*, compositor influyente en Occidente y conocido por sus partituras para las películas *Rashomon* (1950) y *Los siete samuráis* (1954) de Akira Kurosawa. Takemitsu había aprendido mucho de él y trabajado como su asistente durante un tiempo. En 1957, recibió un encargo de la Orquesta Sinfónica de Tokio. Aunque su salud estaba muy deteriorada y apenas tenía fuerzas para componer, hizo un gran esfuerzo y terminó lo que sería una de sus obras más destacadas: *Requiem for Strings*. Aunque el compositor no especificó que la obra fuera un homenaje a Hayasaka, reconoció que, mientras la componía, pensó mucho en él y lamentó su muerte (Burt, 1998, 33).

Requiem for Strings impulsó la carrera de Takemitsu como compositor, lo que le permitió internacionalizar su música. En 1959, el compositor Igor Stravinsky visitó Japón con el propósito de conocer la música japonesa contemporánea. Aunque no estaba planeado inicialmente, Stravinsky escuchó *Requiem for Strings* y fue la obra que más lo impresionó de toda la nueva música japonesa. Tan impactado quedó que invitó a Takemitsu a almorzar y, como resultado de esa reunión, le consiguió un encargo que daría origen a *The Dorian Horizon* (Burt, 1998, 33). Este fue un punto de inflexión en su vida, ya que sus obras comenzaron a estrenarse con frecuencia tanto en Japón como en

el extranjero, ganó importantes premios y fue invitado a prestigiosos festivales de arte.

Paralelamente, compuso música para televisión y cine (Haruyo Sakamoto, 2003, 9). Su incursión en la música incidental comenzó en 1952, cuando trabajó en la composición para una película inspirada en el artista Katsushika Hokusai, aunque la música no se llegó a usar debido a un cambio en el equipo de trabajo. En 1956, compuso su primera banda sonora para la película *Crazed Fruit*. A lo largo de su carrera, compuso música para más de noventa películas, incluidas las bandas sonoras de *Ran* (1986) de Akira Kurosawa y *Rising Sun* (1993) de Philip Kaufman. Aunque su producción para cine alcanzó un alto nivel de calidad, la principal motivación de Takemitsu para componer bandas sonoras era financiar su carrera como compositor. Además, para complementar sus ingresos, también escribió novelas policíacas bajo un seudónimo.

En abril de 1961, los compositores Iannis Xenakis y Luciano Berio viajaron a Japón para asistir a la Tokyo World Music Conference, lo que permitió a Takemitsu conocerlos personalmente. Posteriormente, tuvo varios encuentros con ambos compositores a lo largo de su vida. Uno de los más destacados tuvo lugar entre 1972 y 1973, cuando éste y Xenakis viajaron a la isla indonesia de Bali, donde disfrutaron de la vida local y la música del gamelán. En 1980, viajó a Australia junto a Berio con el objetivo de realizar algunos arreglos encargados por Eurovisión, y en 1992, Berio y la London Sinfonietta participaron en el vigésimo aniversario del festival *Takemitsu's Music Today*.

También tuvo la oportunidad de conocer a Olivier Messiaen, uno de los compositores con el que más afinidad estética sentía

(Narazaki, 2001, 141). El japonés reconocía la profunda influencia que Messiaen había tenido en su propio estilo musical. De hecho, algunas de sus obras ya formaban parte de los conciertos organizados por *Jikken Kōbō* en los años cincuenta. Aunque Messiaen no visitó Japón hasta 1962, cuando Seiji Ozawa dirigió su sinfonía *Turangalila*, fue en 1965 cuando Takemitsu tuvo su primer encuentro con él en París. El episodio más significativo de su relación ocurrió en 1975 en Nueva York, cuando, tras la interpretación de *Quatuor pour la fin du temps*, recibió una clase magistral del compositor francés, quien analizó la obra con él detalladamente.

Tras la experiencia de conocer a Messiaen, compuso *Quatrain*, un cuarteto con la misma formación que la de Messiaen. Su fascinación por el compositor francés perduró a lo largo de su vida, dedicándole *Rain Tree Sketch II* para piano tras su muerte en 1992.

Otro compositor que ejerció una gran influencia sobre su obra fue el estadounidense John Cage (Burt, 1998, 37). Años antes de que Cage visitara Japón, muchos compositores japoneses, incluido Takemitsu, ya estaban experimentando con los conceptos experimentales propuestos por Cage. Existía un paralelo entre las actividades y los conciertos del grupo *Jikken Kōbō* y la escuela experimental americana. Además, hubo una conexión indirecta a través de compositores japoneses que habían estudiado con Cage en Estados Unidos. Takemitsu utilizaba sus composiciones para películas no solo como una forma de experimentar con nuevas técnicas, sino también como una manera de obtener los recursos económicos necesarios. En 1962, por ejemplo, compuso *Otoshiana*, una obra en la que utilizó dos pianos preparados y un clavicémbalo, que él mismo tocó. Durante esta etapa, también exploró nuevas notaciones

gráficas. En colaboración con el artista gráfico Kōhei Sugiura, compuso la obra *Corona* para pianista (que podía interpretarse en cualquier instrumento de tecla) y fue estrenada en 1962. Posteriormente, compuso *Corona II* para orquesta de cuerdas, con la contribución del artista italiano Bruno Munari, y fue estrenada en una galería de arte en Tokio. Al igual que en la escuela estadounidense, los compositores japoneses comenzaron a presentar partituras representadas gráficamente, fusionando la música con el arte visual.

El mismo año en que *Corona* se estrenó, Cage y el pianista David Tudor visitaron Japón. Junto con Takemitsu, viajaron al norte del país para participar en un festival de música contemporánea, donde Takemitsu estrenó *Ring*, una obra con elementos indeterminados. En 1963, Cage, Tudor y el grupo de danza Merce Cunningham volvieron a Japón para presentar *Atlas Eclipticalis*, otra obra de Cage. La influencia de este compositor no dejó una huella profunda en la manera de componer de Takemitsu durante los años siguientes, aunque sí fue importante en términos filosóficos, ayudándole a reconciliarse con su propia cultura y tradición.

En 1966, un año antes de la visita de Cage a Japón, Takemitsu ya había comenzado a incorporar instrumentos de la tradición japonesa en su música, específicamente en obras para medios audiovisuales. Estos ensayos culminarían en la composición de *November Steps* (1967), para biwa, shakuhachi y orquesta, y *Autumn* (1973), con la misma formación (Burt, 1998, 41). La influencia de Cage llevó a Takemitsu a reflexionar sobre conceptos como la espacialidad de la música, la expresividad del silencio y la sensibilidad de momentos aislados de sonidos, independientemente de su contexto.

Sin embargo, ya en 1957, Takemitsu había comenzado a inclinarse hacia una estética más oriental. Al estrenar *Requiem for Strings*, la describió como "una obra completamente opuesta a Occidente". Se podría decir que la influencia de Cage en Takemitsu reforzó ideas que ya habían comenzado a formarse antes de su encuentro.

En 1995, cuando su carrera artística alcanzaba su punto culminante, Takemitsu fue ingresado en el hospital debido a una recaída de cáncer de vejiga. A pesar de su enfermedad, su motivación por seguir trabajando nunca desapareció. Apenas recibió el alta, regresó a su actividad artística, colaborando con el Opera House de Lyon en lo que habría sido su primera ópera, inicialmente programada para el otoño de 1998. Lamentablemente, la idea no se materializó, ya que Takemitsu volvió a ser hospitalizado y falleció el 20 de febrero de 1996, a los 65 años, debido a una neumonía (Siddons, 2001, 18).

3. El Requiem en el siglo XX

La musicóloga Eva Sandoval identifica un proceso de desacralización de la misa de requiem a partir del siglo XIX, señalando cómo estas composiciones comenzaron a destinarse a conciertos en lugar de ceremonias religiosas en templos (Última hora, 2021). Este proceso se prolonga y alcanza su máximo apogeo durante el siglo XX, momento en el que el término "requiem," desvinculado de la mayoría de sus implicaciones originales, se transforma en un símbolo musical asociado a la muerte más que en un género o forma en sentido estricto.

La desacralización del requiem puede analizarse desde diferentes perspectivas. La primera y más evidente radica en el contexto para el que estas obras eran concebidas, originalmente destinado exclusivamente a ceremonias religiosas. Un punto de inflexión significativo tuvo lugar con el estreno del *Ein deutsches Requiem* de Johannes Brahms en 1868, en el Gewandhaus de Leipzig, una sala de conciertos. Este hecho evidenció una clara intención de presentar la obra en un entorno secular y concertístico. Asimismo, la pieza emplea textos en alemán extraídos de la Biblia Luterana en lugar del texto latino tradicional de la misa de requiem. Este enfoque estableció un precedente al desligar al género de sus vínculos rituales y posicionarlo como una posibilidad más dentro del repertorio de música de concierto.

Otro antecedente destacado es la *Messa da Requiem* de Giuseppe Verdi (1874), que fue interpretada en La Scala de Milán apenas tres días después de su estreno en la iglesia de San Marco. La obra tuvo un recibimiento entusiasta por parte del público, lo que propició su presentación en ciudades como París, Venecia y Estados Unidos, siempre en contextos seculares.

Otro aspecto de la secularización, que ya se vislumbraba en Brahms como un precedente, es el uso de textos no litúrgicos. Un ejemplo destacado es el *Requiem* de Frederick Delius, compuesto entre 1913 y 1916. En esta obra, el compositor prescinde de los textos litúrgicos tradicionales del requiem y emplea en su lugar un texto original influido por filósofos como Nietzsche y Schopenhauer, así como fragmentos de la Biblia y *La Canción de la Tierra* de Gustav Mahler.

Delius describió su *Requiem* como una obra no religiosa en el sentido tradicional, que expresa una creencia en un ser superior sin adscripción a ninguna religión específica. Esta visión se aleja del cristianismo y se aproxima a concepciones panteístas. Además, el texto incluye elementos críticos hacia las religiones organizadas y sus seguidores. Por ejemplo, la yuxtaposición de "aleluyas" con invocaciones a Alá en árabe ha sido interpretada como una crítica a la inutilidad de las expresiones religiosas durante la guerra. Esta postura llevó a algunos críticos a calificar el *Requiem* de "anticristiano".

También Max Reger, en su *Requiem* conocido como el "Hebbel Requiem", se aparta del texto litúrgico tradicional de la misa de requiem al basarse en un poema secular del escritor alemán Friedrich Hebbel. Esta obra, compuesta en 1915, está impregnada de un carácter conmemorativo que se refuerza en la dedicatoria del manuscrito: "*Dem Andenken der im Kriege 1914/15 gefallenen deutschen Helden*" ("En memoria de los héroes alemanes caídos en la Guerra de 1914/15").

En 1923 encontramos el ejemplo del *A World Requiem* de John Foulds, una obra que, aunque está basada en los textos litúrgicos tradicionales, incorpora también fragmentos del poema *El progreso del peregrino* de John Bunyan, versos del místico hindú

Kabir, algunos pasajes bíblicos, y textos originales escritos por Maud MacCarthy, esposa de Foulds. Esta combinación de fuentes destaca el carácter ecléctico de la pieza, concebida como un homenaje a los caídos durante la Primera Guerra Mundial.

Un caso similar se encuentra en el *Czech Requiem* (1940) del compositor Ladislav Vycpálek. Al igual que en la obra de John Foulds, esta pieza incluye pasajes bíblicos que no pertenecen al texto litúrgico tradicional. Además, lo más llamativo es la dimensión patriótica que adquiere la pieza con la incorporación de fragmentos de la letra del himno nacional checo.

Otro ejemplo es del compositor Eric Zeisl, quien eligió para su *Hebrew Requiem* (1945) el Salmo 92, un himno de alabanza utilizado en el servicio de Kabalat Shabat, que no contiene referencias explícitas a la muerte ni al duelo. La obra, de un solo movimiento y una duración aproximada de 18 minutos, emplea el término "Requiem" en el título, tradicionalmente asociado a la liturgia cristiana, junto con "Ebraico", lo que sugiere una intención de crear una pieza que trascienda las fronteras religiosas.

Alejado casi por completo del componente religioso, Dmitri Kabalevsky compuso su *Requiem* en 1962, estrenado en 1963. A diferencia de las obras tradicionales del género, no fue concebido para un contexto litúrgico, sino como una pieza conmemorativa de carácter secular. El libreto, escrito en ruso por el poeta soviético Robert Rozhdestvensky, aborda temas como la memoria, el sacrificio y la esperanza, sin incluir referencias religiosas explícitas. La obra se divide en tres partes cuyos títulos remarcan el enfoque político y patriótico de la pieza:

Parte I: Incluye movimientos como "¡Recordad!", "Gloria eterna", "Patria", "No voy a morir" y "La división en marcha".

Parte II: Contiene "La piedra negra", "El corazón de una madre", "El futuro" y "Nuestros hijos".

Parte III: Concluye con "¡Memorial de los héroes caídos!", "¡Escuchad!", "Gloria eterna" y "¡Recordad!".

Paul Hindemith, en su *When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd: A Requiem for Those We Love* (1946), también abandona por completo los textos tradicionales. Esta obra, encargada por el director Robert Shaw y su conjunto, el Robert Shaw Chorale, fue concebida como un homenaje al presidente Franklin D. Roosevelt, fallecido en 1945. Hindemith, refugiado en Estados Unidos, aprovechó esta oportunidad para expresar su gratitud hacia su país de acogida y meditar sobre la muerte y el duelo desde una perspectiva no religiosa. El texto de la obra está íntegramente basado en el poema homónimo de Walt Whitman, escrito en 1865 como elegía tras el asesinato de Abraham Lincoln.

El *War Requiem*, de Benjamin Britten, compuesto en 1961, se presenta como una obra monumental que combina elementos de la liturgia tradicional con una incisiva denuncia contra la guerra. Britten integra los textos litúrgicos en latín con nueve poemas del soldado y poeta Wilfred Owen, escritos durante la Primera Guerra Mundial, creando un poderoso contraste entre la solemnidad del ritual religioso y la crudeza de las experiencias bélicas. Encargada para la consagración de la nueva catedral de Coventry, reconstruida tras su destrucción en la Segunda Guerra Mundial, la obra se estrenó en ese mismo lugar el 30 de mayo de 1962.

Otro caso destacado es el del *Requiem Polaco* de Krzysztof Penderecki, compuesto en 1980 y ampliado con movimientos adicionales en años posteriores. Aunque sigue en gran medida el esquema y los textos tradicionales del requiem, cada movimiento de la obra está profundamente vinculado a eventos o figuras clave de la historia polaca. Ejemplos notables incluyen el *Lacrimosa*, dedicado a los trabajadores asesinados durante las protestas de 1970; el *Agnus Dei*, en homenaje al cardenal Stefan Wyszyński; y el *Recordare Jesu pie*, que honra al padre Maximilian Kolbe. La incorporación del *Święty Boże*, (el himno nacional polaco), aporta una dimensión patriótica y cultural que trasciende el marco litúrgico y subraya la conexión de la obra con la identidad nacional de Polonia.

También existen casos en los que no solo se omite el texto litúrgico tradicional, sino cualquier forma de texto, dando lugar a requiems completamente instrumentales, como es el caso del *Requiem for Strings* de Takemitsu, en el que se centra este trabajo.

Años antes de la pieza de Takemitsu, Einojuhani Rautavaara presentó su *Requiem in Our Time* (1953), una obra escrita para metales y percusión. Aunque adopta la estructura y algunos títulos propios del requiem litúrgico, se trata de una obra secular y abstracta, sin texto vocal ni función ceremonial explícita. Compuesta durante su etapa como estudiante en la Academia Sibelius, esta obra fue dedicada a la memoria de su madre, fallecida durante su adolescencia.

Otro ejemplo de requiem instrumental es el de Hans Werner Henze, subtulado *Nine Sacred Concertos for Piano Solo, Trumpet Concertante and Large Chamber Orchestra*. Compuesta entre 1990 y 1992, fue concebida como un homenaje a Michael Vyner, director artístico de la London Sinfonietta, fallecido en 1989 a

causa del VIH. Cada movimiento se presenta como un concierto instrumental donde el piano y la trompeta actúan como solistas.

Como último ejemplo, encontramos el *Kleines Requiem für eine Polka* (1993) de Henryk Górecki, una obra instrumental escrita para piano y trece instrumentos. Dividida en cuatro movimientos, la pieza no sigue la estructura tradicional del requiem. Destaca por momentos de carácter irónico, entre ellos la inclusión de una polka, un enfoque que contrasta marcadamente con la solemnidad que habitualmente define este tipo de composiciones.

También hallamos ejemplos en los que, aunque se respeta en mayor medida la tradición en cuanto a los textos y la estructura, el lenguaje personal del compositor impregna profundamente la obra. En este sentido, destacan piezas como los *Requiem Canticles* (1966) de Igor Stravinsky, el *Requiem* (1963–1965) de György Ligeti, el *Requiem* (1947) de Maurice Duruflé y el *Requiem* (1975) de Alfred Schnittke. Las innovaciones técnicas y estéticas, la originalidad y la trascendencia de estas obras, las consolidan como icónicas del siglo XX.

4. Análisis del *Requiem for strings*

4.1. Contexto y características generales

Dos años después del fallecimiento de Fumio Hayasaka -unos de sus mentores- Takemitsu enfrentó una grave enfermedad que le obligó a permanecer en cama. Fue en este estado de incapacidad física que emprendió la composición de un encargo recibido de la Orquesta Sinfónica de Tokio. Debido a su estado, su ritmo de trabajo era extremadamente lento, logrando completar apenas un compás, o incluso medio compás, en el transcurso de un día. Sin embargo, de estos esfuerzos pacientes y laboriosos surgió el *Requiem for strings*, estrenado en junio de 1957. En sus comentarios de esa época, Takemitsu dejó entrever que esta obra, marcada por un profundo carácter elegíaco, podría haber sido concebida como un tributo a su mentor fallecido. Aunque declaró que no había compuesto la pieza lamentando la muerte de ninguna persona en particular, confesó que, durante el proceso de creación, gradualmente empezó a pensar en Fumio Hayasaka y a lamentar su pérdida (Burts, 2001, 50).

En años posteriores, Takemitsu ofreció una versión más matizada de los orígenes del *Requiem*, sugiriendo la existencia de un segundo destinatario posible. En una conversación con Takashi Tachibana, reveló que, durante ese tiempo crítico, la gravedad de su enfermedad le hizo darse cuenta de la incertidumbre sobre su propia supervivencia (Burts, 2001, 50). En consecuencia, expresó su deseo de componer una obra antes de morir.

A pesar de estas reflexiones, Takemitsu señaló que la muerte de Hayasaka fue el catalizador que lo impulsó a transformar una pieza inicialmente titulada *Meditación* en lo que sería el *Requiem*.

Este acontecimiento le proporcionó la determinación y la claridad necesarias para abordar el proyecto, cualidades que previamente sentía que le faltaban (Burts, 2001, 51).

Independientemente de cuál haya sido la fuente de inspiración, la obra presenta un carácter sombrío que, para ese momento, ya era un rasgo distintivo en el estilo de Takemitsu. Esta gravedad emocional se manifiesta también en la elección de tempos extremadamente lentos, como en este caso, en el que encontramos una indicación metronómica de negra = 66, y principalmente compases de denominador 2 donde predominan figuraciones de blanca y redonda.

Yo'ko Narazaki ha señalado que la división frecuente del pulso en grupos de tres muy lentos contribuye a desdibujar cualquier noción de pulsación regular, generando una sensación de “suspensión sonora” (Narazaki, 2001, 88). En gran parte de la obra, predomina una intención evidente de subvertir cualquier impresión de métrica estable o regularidad rítmica.

La elección de una orquesta de cuerdas para esta composición también refuerza su carácter sombrío. Este medio instrumental aporta una sonoridad monocromática y oscura que recuerda las atmósferas propias del cine negro.

Más allá de esto, el uso de la orquesta de cuerdas en el *Requiem* adquiere una dimensión simbólica en el contexto de los códigos musicales que Takemitsu empleaba en sus partituras cinematográficas para asociar su música con el tema de la obra. Por ejemplo, sus bandas sonoras para *Tokyo Saiban* (sobre los Juicios de Tokio en la posguerra) y *Kuroi Ame* (centrada en la bomba de Hiroshima) hacen uso exclusivo de la orquesta de

cuerdas, utilizando este recurso para evocar una lamentación trágica similar a la del *Requiem* (Burts, 2001, 51).

En su nota de programa, Takemitsu señala que la pieza no posee un inicio ni un final claramente definidos, aludiendo a una de sus metáforas predilectas: el "flujo de sonido" que atraviesa la humanidad y el mundo, del cual el compositor extrae un fragmento. Este concepto, según Takemitsu, tuvo su origen en un viaje en tren subterráneo realizado en 1948. Durante ese trayecto, comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de integrar los sonidos que escuchaba a su alrededor en la música instrumental. Tal como explicó en una ocasión, "para expresarlo con mayor precisión, entendí que 'componer' equivalía a 'dotar de significado' al 'flujo de sonido' que fluye por el mundo que nos rodea" (Burts, 2001, 53).

En este caso, la idea del "flujo de sonido" se traduce en la impresión de que la obra emerge sutilmente de su entorno sonoro y, al llegar a su conclusión, se disuelve en la nada. Esta trayectoria de inicio y final está impregnada de la noción de *ma*, el concepto japonés que evoca la importancia del espacio o la pausa significativa dentro de un flujo continuo.

4.2. Estructura formal

El propio Takemitsu describió la obra como "una forma libre de tres secciones... cuya secuencia de tempo es Lent – Modéré – Lent", lo que corresponde a una estructura ternaria clásica ABA. (Burts, 2001, 57). Esta organización se refuerza mediante la disposición de materiales repetidos a lo largo de la pieza, como se observa en el siguiente esquema del análisis de Burts:

Ejemplo 1. Estructura General del Requiem (Burts, 2001, 56)

Los materiales denominados A,B,C,D,E y F, hacen referencia al apartado melódico:

The musical notation shows six melodic elements (A through F) in a single system. Each element is written on a five-line staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#).

- A**: Features a melodic line with dynamics *pp*, *mf*, and *pp*. It includes a *V* (vibrato) marking and a slur over the final notes.
- B**: Features a melodic line with dynamics *mf* and *mp*. It includes a slur over the first three notes and a slur over the last three notes.
- C**: Features a melodic line with dynamics *f* and *p*. It includes a slur over the first two notes and a slur over the last two notes.
- D**: Features a melodic line with dynamics *pp* and *mf*. It includes a slur over the first two notes and a slur over the last two notes.
- E**: Features a melodic line with dynamics *p*, *mf*, and *piu. f*. It includes a *pont.* (ponte) marking and a slur over the first three notes.
- F**: Features a melodic line with dynamics *p espr.* It includes a slur over the first four notes and a slur over the last three notes.

Ejemplo 2. Elementos melódicos según Burts

Observamos que no solo la macroestructura se basa en la forma ternaria, sino que también dentro de las secciones la organización de los elementos melódicos sugiere la misma forma. En la sección A, los compases del 22 al 36 constituyen una reexposición de los compases del 1 al 7. De manera análoga, en la sección B, los compases 45 y 46 marcan un retorno al elemento E del compás 37.

No obstante, en la propuesta de Burts, a nuestro parecer, resulta discutible definir los elementos melódicos C y F como independientes, dado que en una obra tan claramente basada en estructuras que se repiten, no resulta comprensible que aparezcan únicamente una vez a lo largo de toda la pieza.

Desde nuestro punto de vista estos dos gestos melódicos no tienen la suficiente individualidad motivica como para considerarse elementos nuevos.

En el caso del elemento melódico C, se sugiere un cierre de la frase que culmina en un calderón, predominando la sucesión de entidades verticales (véase ejemplo 3).

Con respecto al elemento melódico F, que corresponde al solo de viola de la segunda codetta, no es sustancialmente diferente del solo de la codetta 1 ni del solo de violín de la coda final. No solo comparten el mismo material motivico derivado del elemento melódico B, sino que son similares en el comienzo con la figura del tresillo y en el contorno (véase ejemplo 4).

Au Mouvt

Lourd

Vons I

Vons II

Altos

V. C.

C. B.

mp

mf

f

p

p.o.

poco f

p

pont.

p

f

p

p.o.

f

p

p.o.

f

p

p.o.

f

p

p.o.

f

p

poco f

p

f

p

Tous.

Ejemplo 3. Compases 8 y 9

Codetta 1

mp

Codetta 2

p

Coda Final

mf

mf

p

Ejemplo 4. Solos de las codas

Si eliminamos, por tanto, estos elementos como diferenciales, la estructura queda redefinida de la siguiente manera:

The image shows a musical score with four staves labeled A, B, C, and D. Staff A features a melodic line with dynamics *pp*, *mf*, and *pp*, and includes a 'v' marking above a note. Staff B contains triplets and dynamics *mf* and *mp*. Staff C is a short melodic phrase with dynamics *pp* and *mf*. Staff D includes a 'pont.' marking, dynamics *p*, *mf*, and *più f*, and a triplet.

Ejemplo 5. Elementos melódicos reordenados

Ejemplo 6. Estructura general reorganizada

4.3. El elemento melódico A

El elemento melódico A, que podemos considerar como el tema principal de la obra, parece derivar de una pieza para trompeta que Takemitsu compuso en 1956 como parte de la música incidental para la compañía teatral Shiki. Alain Poirier ha señalado su afinidad con el "lirismo neoclásico estadounidense", lo que lleva a preguntarse si la influencia de la emisora de radio norteamericana que Takemitsu escuchaba durante su convalecencia incluyó obras como el *Adagio* de Samuel Barber (Burts, 2001, 52).

Como se señaló en el apartado anterior, la pieza se organiza en frases articuladas mediante silencios y finales morendo. El propio compositor la describió como basada en un único tema (Burts, 2001, 51), haciendo referencia al elemento A, que posee una clara relevancia estructural y temática dentro de la composición.

En la siguiente imagen se presentan las alturas del tema, despojadas de su ritmo original, junto con sus distintas apariciones a lo largo de la obra:

Ejemplo 7. Variantes del tema principal

Si bien están conectadas, podemos observar ligeras variaciones interválicas. En la primera variante, transpuesta a una cuarta justa inferior, modifica el salto final de una tercera mayor a una menor, y agrega una nota más a distancia de tritono. En la segunda variante, se introduce entre las dos notas finales el Re natural. Las últimas dos variantes se encuentran más próximas entre sí, y presentan mayor cantidad de modificaciones. Sin embargo, mantienen el contorno de las primeras seis notas, siendo las restantes una extensión.

La elección de estas alturas específicas para el tema se basa en el modo octatónico, equivalente al segundo modo de transposición limitada de Messiaen. El tema original y las dos primeras variantes comparten la misma transposición, mientras que las dos últimas se derivan de otra, como podemos observar en los ejemplos a continuación:

Modo desde el centro Fa

Tema original

Ejemplo 8. Morfología octatónica

Ejemplo 9.

A raíz de la estructura específica del modo, y el tratamiento personal del compositor, encontramos una predilección por los intervalos de segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, y tritono, reservando los más amplios para el resto de elementos temáticos.

4.4. Algunos aspectos de la organización vertical de las alturas

Si bien se ha identificado una construcción del tema principal basada en el modo octatónico, el mismo enfoque no resulta aplicable al tratamiento de las entidades verticales. Burts analiza el bloque armónico final a través del tercer modo de Messiaen, destacando que esta armonía proyecta todas las notas del modo, excepto el Do sostenido, en su segunda transposición (Burts, 2001, 55).

Además, señala que dicho acorde puede descomponerse en tres tríadas aumentadas separadas por un semitono. La disposición específica pone énfasis en dos de estas tríadas: una en posición abierta sobre el Sol en el registro grave y otra basada en el Re, en

armónicos. Las notas restantes sugieren tríadas adicionales superpuestas, como Si menor y Re mayor o menor.

Aunque las notas que conforman la armonía final se alinean con el tercer modo de Messiaen, esta correspondencia no se observa en el resto de las entidades verticales de la obra. Por ello, consideramos más adecuado analizar estas estructuras desde la perspectiva de superposiciones de sonoridades triádicas.

Sin embargo, este enfoque también presenta ambigüedades, como se evidencia en el ejemplo planteado por Burts. Las notas que forman la armonía pueden interpretarse de maneras diversas, dependiendo de las relaciones establecidas entre ellas:

The musical score consists of four measures. The notes are as follows:

- Measure 1: Treble clef (Sib^b, Re^b), Bass clef (Re^b, Mib^b).
- Measure 2: Treble clef (Sib^b, Re^b), Bass clef (Re^b, Mib^b).
- Measure 3: Treble clef (Sib^b, Re^b), Bass clef (Re^b, Mib^b).
- Measure 4: Treble clef (Sib^b, Re^b), Bass clef (Re^b, Mib^b).

Below the score, four possible interpretations of the chords are listed:

- 1. Sib M + Re M + Mib aum
- 2. Re m + Si m + Mib M
- 3. Re m + Re aum + Mib aum
- 4. Sib M + Mib dism + Sol M

Ejemplo 10. Posibles interpretaciones del bloque armónico

Con el objetivo de garantizar coherencia en el análisis, estableceremos el criterio de que estas combinaciones se construyen a partir de tríadas mayores o menores. Según las disposiciones específicas que adoptan, estas pueden sugerir otras configuraciones clasificables, como tríadas disminuidas, aumentadas, o acordes de séptima de dominante.

El bloque armónico con el que inicia la pieza tiene una correspondencia con el del final. Este tratamiento destaca la entidad vertical, dotándola de relevancia estructural. Se podría decir que el último bloque es una extensión del primero, en el que se muestra la totalidad de la armonía:

The image shows a musical score comparison between two harmonic blocks. On the left, labeled 'Primer bloque', there are three staves (treble, middle, and bass clefs) in 4/4 time. The top staff has notes G#4 (green), A4 (red), and B4 (blue). The middle staff has notes G#4 (green), A4 (red), and B4 (blue). The bottom staff has notes B3 (blue), C4 (blue), and D4 (blue). On the right, labeled 'Bloque final', there are three staves. The top staff has notes B4 (blue), C5 (blue), and D5 (blue). The middle staff has notes G#4 (green), A4 (red), and B4 (blue). The bottom staff has notes B3 (blue), C4 (blue), and D4 (blue). Below the bottom staff of the 'Bloque final' section, there is a legend: 'Re m' (green), '+', 'Si m' (red), '+', 'Mib M' (blue).

Ejemplo 11. Comparación entre el primer bloque y el último

A lo largo de la pieza encontramos variedad de superposiciones de dos tríadas. Takemitsu se centra solo en las combinaciones que generen una relación de segunda menor/séptima mayor/novena menor entre al menos dos de las notas de cada tríada, y descarta las posibilidades que produzcan sonoridades diatónicas relacionadas a modos mayores o menores (Véase ejemplo 12).

Aún así, la mayoría de los casos presentan verticalidades más densas, en las que se insinúan combinaciones de tres tríadas, con omisiones de notas, como vimos en el ejemplo del primer bloque armónico.

Las relaciones entre estas entidades no siguen una metodología rígida. En general encontramos una intención de enlace, y

puntualmente, de la duplicación melódica surge cierto movimiento paralelo, una influencia clara del impresionismo francés.

Compás 14 Compás 35 Compás 43

La Mayor
+
Do menor

Si Mayor
+
Sib Mayor

Fa# Mayor
+
Mi menor

Ejemplo 12. Entidades basadas en superposiciones de dos tríadas

peu presser - - -

poco pont. *pp* *mf* *sfpp*

poco pont. *pp* *mf* *sfpp*

poco pont. *pp* *mf* *sfpp*

molto vibr. *pp* *mf*

molto vibr. *pp* *mf*

poco pont. *pp* *mf* *sfpp*

poco pont. *pp* *mf* *sfpp*

pp

Ejemplo 13. Paralelismo melódico

4.4. Técnicas instrumentales: recursos tímbricos

La obra evidencia una clara intención del compositor por explorar en profundidad el color tímbrico y las posibilidades técnicas de la orquesta de cuerdas, desplegando una amplia variedad de recursos que enriquecen la paleta sonora y contribuyen a la construcción expresiva y atmosférica de la pieza.

Para ello, la orquesta se dispone de manera constante en divisi, generalmente con dos voces por sección. Esta configuración incrementa la densidad sonora y permite generar texturas de mayor complejidad y riqueza.

Entre los recursos más utilizados destaca el uso predominante de la sordina, que alterna entre pasajes con y sin este dispositivo. En algunos casos, se combinan instrumentos solistas sin sordina con secciones que la emplean, con la consecuente mixtura tímbrica que se genera.

Takemitsu explora también la sonoridad del ponticello mediante indicaciones como poco pont., pont. y pont. *grinçant* (estridente), que aportan tensión expresiva a ciertos pasajes. De manera más puntual, se encuentran indicaciones como touche (sul tasto) y flautato en secciones instrumentales específicas. Por ejemplo, en el compás 10, sólo se señala touche para el primer divisi de violas, mientras que en el compás 16 el flautato se indica únicamente para el cello solo.

Otras técnicas incluyen indicaciones de vibrato, como molt vibr. y peu à peu senza vibr., que añaden variaciones sutiles al tejido sonoro.

Asimismo, los armónicos se limitan a momentos clave, apareciendo en la sección central, como en los compases 41 y 52, y en el compás final, donde aportan un timbre distintivo.

En la sección B, encontramos pizzicatos que introducen un elemento percusivo, en contraste con la textura legato predominante. En los compases 59 y 60, los pizzicatos aparecen arpegiados, con una función armónica que complementa al solo de viola.

También cabe mencionar la presencia de glissandos, que aparecen en los compases 10, 17 y 70, generando un sutil efecto expresivo. También Los trémolos, en los compases 18 y 71, enriquecen la textura y aportan dinamismo a la obra.

Además de todo este repertorio de recursos, una de las características más distintivas de la pieza es el tratamiento de los solistas. Estos no solo aparecen en las codettas, como se ha analizado en el apartado dedicado a la estructura, sino que constituyen una constante a lo largo de la obra. Su uso principal radica en combinaciones instrumentales que buscan ampliar las posibilidades tímbricas de la orquesta.

Un ejemplo destacado es la presentación del tema principal, que aparece en diversas combinaciones instrumentales con solistas. Al inicio de la obra, el tema es interpretado por la sección de violas en la primera cuerda, dobladas al unísono por un violoncello solista en un registro agudo, todos con sordina:

Más adelante, en el compás 61, el compositor recupera la combinación inicial, mientras que en el compás 71 utiliza la misma combinación que en el compás 18.

Además de estas exposiciones temáticas, se observan otras combinaciones instrumentales con solistas a lo largo de la obra. En el compás 15, un violoncello solista dobla al segundo divisi de violas y, en un registro agudo y sul ponticello con trémolo, al primer divisi de los violines. En el mismo punto, encontramos un violín solo sin sordina, doblando al divisi superior de los violines segundos, con sordina:

The image shows a page of a musical score for measures 14-16. The score is for a string ensemble and includes parts for Violins I, Violins II, Violas, Cellos, and Double Basses. The top of the page has tempo markings: 'rall.' followed by a dashed line, '1er Mouvt.' with a quarter note and a '60' in a circle, 'poco accel.' with a dashed line, and another 'rall.' with a dashed line. The measure numbers 14, 15, and 16 are indicated at the top. The Violins I part has a red box around measures 14-16 and a blue box around measure 15. The Violins II part has a red box around measures 14-16. The Viola part has a red box around measures 14-16. The Cello part has a blue box around measures 14-16. The Double Bass part has a blue box around measures 14-16. Performance instructions include 'vns I Solo senza sord.', 'Les autres div.', '1er Solo', and '3 Soli'. Dynamic markings include 'pp', 'mf', 'f', 'mp', and 'p'. There are also markings for 'poco accel.' and 'rall.'.

Ejemplo 16. Compases 14-16

En la sección intermedia destaca el predominio de dos violinistas solistas, que interpretan pasajes octavados en los compases 39, 47, 50 y 58.

The image shows a page of a musical score for a string ensemble. The tempo is marked 'Modéré' at 85-90. The score is in 5/4 time. The instruments are Violins I, Violins II, Altos, Violoncellos (V.C.), and Contrabass (C.B.). A red box highlights measures 48-50 in the Violins I part. The score includes various dynamics (p, mf, mp, f, sf) and performance instructions like 'pizz.', 'pont.', and 'arco'.

Ejemplo 17. Compases 48-50

En el compás 37, un violoncello solista acompaña a los segundos violines en pizzicato, y en el compás 43, tres violoncellos solistas se combinan con violines y violas, mientras el resto de la sección de violoncellos se une a los contrabajos. Esta misma disposición se repite en el compás 56, una reiteración del material presentado en el compás 37.

Por último, cabe destacar la alternancia constante entre la sección completa de contrabajos y tres solistas. En ciertos momentos, estos aparecen en un registro agudo que realza la expresividad de la línea, como puede observarse en los compases 45 y 56:

Modéré ♩ = 85-90

Vons I

Vons II

Altos

V. C.

C. B.

Ejemplo 18. Compás 45

Modéré ♩ = 85

Ejemplo 19. Compás 56

5. Conclusiones

Aunque distribuidas a lo largo de este trabajo, aquí se compendian las conclusiones más relevantes que se han ido formulando a lo largo del desarrollo.

Hemos visto que durante el siglo XX, el réquiem experimentó una transformación hacia un género predominantemente secular, abandonando en muchos casos el texto y la estructura tradicionales, y acogiendo técnicas y lenguajes más experimentales. La obra estudiada en este trabajo, el *Requiem for Strings* de Toru Takemitsu, se encuadra en este contexto y se distingue como una de las primeras composiciones en el género que prescinde del componente vocal, manteniendo únicamente el homenaje simbólico a los muertos como vínculo con la concepción original del requiem.

La estructura formal de la obra se caracteriza por una organización clara en secciones, cuyas relaciones internas se equilibran mediante la repetición. Este enfoque refuerza la cohesión de la pieza y destaca el elemento melódico A como núcleo estructural.

El análisis armónico revela patrones derivados de superposiciones de tríadas mayores y menores, que reorganizadas y contextualizadas aportan sonoridades verticales distintivas del autor mediante elementos convencionales.

La pieza refleja influencias claras del lenguaje de Olivier Messiaen en cuanto al empleo de modos de transposición limitada, superposiciones triádicas y el ritmo liberado del

compás, elementos que Takemitsu incorpora de manera personal en su estilo compositivo.

Takemitsu emplea una amplia variedad de técnicas instrumentales aplicadas a la orquesta de cuerdas, incluyendo el uso de sordina, divisis exhaustivos, sul ponticello, sul tasto, flautato, armónicos, pizzicatos, glissandos y variaciones de vibrato. Además, explora diferentes combinaciones instrumentales, en muchos casos incluyendo solos que se superponen con secciones del conjunto, aportando así riqueza y variedad tímbrica.

El análisis de esta obra muestra que, aunque existe una evidente exploración en los aspectos estructurales —tanto en la dimensión lineal como en la vertical— y en la concepción tímbrica, el *Requiem for Strings* se distingue en un contexto donde la música experimental solía priorizar la innovación formal o conceptual por encima del contenido emocional. En contraste, esta pieza logra un equilibrio notable entre los aspectos formales y la expresión emocional, relegando la experimentación a un papel secundario frente a la carga expresiva.

Bibliografía

Libros

- Chase, Robert. *Dies Irae: A Guide to Requiem Music*. The Scarecrow Press, Inc., 2003.
- Ferranti, Hugh de & Narazaki, Yoko. *A Way a Lone: Writings on Toru Takemitsu*. 2001.
- Marín, Miguel Ángel. *El «Réquiem» de Mozart: Una historia cultural*. Acantilado, 2024.
- Siddons, James. *Toru Takemitsu: A Bio-Bibliography*. Greenwood Press, 2001.
- Takemitsu, Asaka. *A Memoir of Toru Takemitsu*. iUniverse, Indiana, USA, 2010.
- Takemitsu, Toru. *Confronting Silences: Selected Writings*. The Scarecrow Press, Inc., 1995.

Tesis y trabajos académicos

- Burt, Peter. *The Music of Toru Takemitsu*. Cambridge University Press, 2001.
- Burt, Peter. *The Music of Toru Takemitsu: Influences, Confluences and Status*. Durham Theses, Durham University, 1998.
- Chenette, Jonathan Lee. *The Concept of Ma and the Music of Takemitsu*. Grinnell College, Grinnell, IA, 1985.
- Currie, Fergus Alexander. *More Than a Satisfying Continuity: A Comparison of Compositional Processes in Two Orchestral Works by Tōru Takemitsu*. Department of Music, College of Arts and Law, University of Birmingham, 2019.

- González Álvarez, Pedro. *Toru Takemitsu: Perspectivas musicales y estéticas de su música para guitarra*. CONSMUPA, 2021.
- Sakamoto, Haruyo. *Toru Takemitsu: The Roots of His Creation*. Florida State University Libraries, 2003.
- Sakamoto, Mikiko. *Takemitsu and the Influence of “Cage Shock”: Transforming the Japanese Ideology into Music*. University of Nebraska, 2010.
- Shaw, Rebecca. *A “New Harmony”: Intertextuality and Quotation in Toru Takemitsu’s Folio III*. Western University, 2015.

Artículos y publicaciones en revistas especializadas

- Blanco, Enrique. “El mundo simbólico de Toru Takemitsu.” *Revista Digital Sinfonía Virtual*, Edición 23, 2012. ISSN 1886-9505.
- Koozin, Timothy. “Octatonicism in Recent Solo Piano Works of Tōru Takemitsu.” *Perspectives of New Music*, Vol. 29, No. 1 (1991).

Recursos en línea

- Classicalexburns. (2020). "Toru Takemitsu: Requiem for Strings." Recuperado de <https://classicalexburns.com>.
- Diario de Mallorca. “El réquiem musical: De la parte religiosa a la obra simbólica.” *Diario de Mallorca*, 3 de octubre de 2021. Recuperado de <https://www.diariodemallorca.es/cultura/2021/10/03/requiem-musical-parte-religiosa-obra-57949045.html>.
- Euroculturer. "Toru Takemitsu’s Requiem: The Aesthetic of Mono no Aware." *Euroculturer*, 7 mayo 2013. Recuperado de

<https://eurocultur.eu/2013/05/07/toru-takemitsu-requiem-the-aesthetic-of-mono-no-aware/>.

- LA Phil. "Toru Takemitsu: Requiem for Strings." Recuperado de <https://www.laphil.com/musicdb/pieces/3065/requiem>.
- Trembeth, J. (2021). *Requiems in the 20th century*. Medium. Recuperado de <https://jeanne-trembeth.medium.com/requiems-in-the-20th-century-66886da31fd6>
- Última Hora. "Eva Sandoval: 'El réquiem es la más sublime relación entre música y muerte.'" *Última Hora*, 29 de septiembre de 2021. Recuperado de <https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/09/29/1304743/eva-sandoval-requiem-esta-mas-sublime-relacion-entre-musica-muerte.html>.